

**ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ
З БОКУ РФ У КОНТЕКСТІ ПОГЛЯДІВ І.Ф. ПРОКОПЕНКА ПРО РОЛЬ
ОСВІТИ**

Радченко Л. П.

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії,
фінансів і обліку

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: lradchenko1952@gmail.com

Соляр В. В.

кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри економічної теорії,
фінансів і обліку

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: vsolar@i.ua

Півтора року Україна веде боротьбу за свою незалежність, за можливість жити і будувати суспільство відповідно до європейських цінностей у повномасштабній війні, яку розв'язала Російська Федерація. Попри суворі випробування, значні втрати людських ресурсів серед військових та мирного населення, масштабну вимушену еміграцію, руйнування економіки, знищення значної частини інфраструктури, пам'яток архітектури і житлових приміщень, український народ, Збройні сили України, спираючись на військову та економічну допомогу більшості прогресивних країн світу, впевнено б'ються за визволення своїх територій та забезпечення територіальної цілісності. У надзвичайно тяжких умовах український народ і держава працюють над забезпеченням дієздатності ЗСУ, життєдіяльності суспільства, збереженням і функціонуванням не тільки виробничої сфери, а й систем освіти, культури, охорони здоров'я.

Проведення II Всеукраїнських прокопенківських читань «Освіта збереже Україну», присвячених ушануванню пам'яті Івана Федоровича Прокопенка

(10.06.1937 – 29.06.2021), доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, заслуженого працівника народної освіти України, Почесного громадянина міста Харкова, видатного діяча освітньої сфери, підтримує добрі традиції, які склалися в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди на чолі з ректором професором Ю.Д. Бойчуком та командою проректорів, і сприяє дослідженням актуальних питань розвитку системи освіти в Україні та в світі [1].

Звертаючись до наукових праць та пам'ятаючи плідну практичну діяльність І.Ф. Прокопенка, не можливо обійти увагою його чутке ставлення до всього прогресивного в житті сучасного глобалізованого світу, теоретичне обґрунтування важливості інноваційної моделі розвитку для української економіки і суспільства, для розвитку людського капіталу та підвищення добробуту населення [1, 3]. Для реалізації визначених стратегічних завдань особливого значення набувають розвиток освіти та науки. Відповідно до цього дороговказ І.Ф. Прокопенка «Освіта збереже Україну» орієнтує на підвищення рівня конкурентоспроможності системи освіти в Україні, рівня підготовки здобувачів вищої освіти, забезпечення новітніх технологій у системі освіти, удосконалення умов та методів підготовки вчителя з урахуванням сучасних вимог до розвитку загальноосвітньої школи тощо.

Система освіти України, зокрема в частині вищої освіти, має певні переваги, які є основою її конкурентоздатності: розвинена мережа ЗВО та достатньо сильна система вищої освіти; високий рівень якісного складу викладачів і науковців; привабливість для іноземних студентів. Разом з тим, вона нараховує низку проблем і недоліків: демографічна криза викликає спадну хвилю щодо кількості абітурієнтів; концепція навчання протягом життя суттєво не вплинула на розвиток освітніх послуг; посилилась тенденція до збільшення освітньої еміграції молоді, особливо під час війни; відчутний розрив між структурою підготовки фахівців і потребами ринку праці. Ці загрози необхідно подолати, створюючи на сучасному етапі можливості розвитку людського

капіталу та перспективи підвищення рівня соціально-економічного розвитку країни. Закон України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII з урахуванням поточних доповнень і змін) проголошує основною метою вищої освіти підготовку «...конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях» [2]. Україна з населенням у понад 40 млн осіб (до воєнної агресії з боку РФ), 70 % відсотків якого має вищу освіту, характеризується наявністю потужного людського капіталу. Разом з тим, освітній потенціал, особливо потенціал вищої освіти, недостатньо використовується суспільством та економікою, що можна спостерігати за індексом людського розвитку [5].

В аналізі ступеня розвитку людського капіталу на макроекономічному рівні широко використовується індекс людського розвитку (ІЛР) (англ. Human Development Index (HDI), синонім індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП), який мав таку назву до 2013 року. ІЛР є інтегральним показником, який з 1990 року розраховується і щорічно публікується в рамках Програми розвитку ООН для міждержавного порівняння та оцінювання розвитку людини у трьох напрямках: очікувана тривалість життя при народженні (відбиває довголіття, здатність вести довге і щасливе життя); середня тривалість навчання та очікувана тривалість навчання (показують рівень грамотності, здатність опановувати знання); валовий національний дохід у розрахунку на душу населення за паритетом купівельної спроможності в доларах США (відображає здатність досягти гідного рівня життя). Додатково враховуються дані про рівні соціальної захищеності, показники здоров'я і культурного розвитку населення, стану злочинності, охорони навколишнього середовища тощо, а з 2010 року введено три нові індикатори: ІЛР, скоригований з урахуванням соціально-економічної нерівності, індекс гендерної нерівності, індекс багатовимірної бідності.

У доповіді ПРООН «Про людський розвиток за 2021-2022 рр.» наведено останні дані, які ще не враховують наслідки війни в Україні, але відбивають вплив пандемії COVID-19. За ІЛР 191 країна світу представлена в 4-х групах: країни з дуже високим рівнем людського розвитку (66); країни з високим рівнем людського розвитку (49); країни з середнім рівнем людського розвитку (43); країни з низьким рівнем людського розвитку (32). Україна за ІЛР на 77 місці серед 191 країни. Порівняно із попереднім звітом, втрачено одну позицію, але Україна в групі країн, що мають високий рівень розвитку. Разом з тим, таке місце України у світовому рейтингу за ІЛР не може її задовольнити, оскільки свідчить про недостатньо ефективне використання освітнього потенціалу. У першій трійці за ІЛР: Швейцарія, Норвегія, Ірландія. Попереду України з відповідними місцями такі країни: Естонія – 31, Чехія – 32, Польща – 34, Литва – 35, Латвія – 39, Угорщина – 46, Румунія – 53, Болгарія – 68 [5]. Основні компоненти ІЛР. Очікувана тривалість життя в Україні скоротилася до 71,6 року (було 72,1 року). У Швейцарії (лідера за ІЛР) очікувана тривалість життя – 84,0 роки. Очікувані роки навчання в Україні – 15 років (зменшення на одну десяту), а середня тривалість навчання – 11,1 років. Для порівняння у Швейцарії відповідно 16,5 років та 13,9 років. Валовий національний дохід на душу населення в Україні складає 13,256 тис. дол. США за паритетом купівельної спроможності 2017 р., порівняно із попередньою оцінкою майже не змінився. Урахування нерівності: 10% найбагатших громадян в Україні належить 21,8% частки доходів; найбагатшому 1% – 9,5% сукупних доходів. Для порівняння рівнів добробуту: у Швейцарії ВНД на душу населення складає 66,913 тис. дол. США [5].

Традиційно вища освіта в Україні має масовий характер, рівень охоплення вищою освітою населення офіційного віку навчання є високим – 82,7 %. За цим показником у Глобальному інноваційному індексі 2020 р. Україна посіла 14 місце зі 131 країни. Значно меншим є це охоплення в Німеччині – 70,2%, 28 місце; Польщі – 67,8 %, 34 місце; Великій Британії – 60 %, 46 місце [4]. Разом з тим, випускники ЗВО часто стикаються з проблемою

незатребуваності з боку економіки та суспільства, не знаходять місце роботи за спеціальністю або незадоволені рівнем оплати праці, емігрують у пошуках роботи за кордон. Це свідчить про те, що попри певні позитивні зміни, які під впливом глобалізації відбуваються в системі освіти в Україні, вона має значні обмеження та загрози розвитку, що обумовлено як внутрішніми проблемами українського суспільства, так і сучасними світовими мегатрендами. Серед основних світових мегатрендів виділяються такі: глобалізація; цифровізація; старіння населення; зміни на ринку праці; поява нових професій; невідповідність та розрив між потребами роботодавця та тим, що пропонує освіта; залежність економічного зростання від ринків, які розвиваються; скорочення державного фінансування вищої освіти тощо. За оцінками світових експертів, у найближчі 10-15 років найбільш затребуваними будуть фахівці, які можуть проєктувати, впроваджувати нову техніку й технології з урахуванням викликів майбутнього, а також професії, що пов'язані із забезпеченням життя та здоров'я людини [4]. Швидкі зміни, які відбуваються в суспільстві, технологіях, знаннях, вимагатимуть у майбутньому від фахівців здатності до пристосування, опанування нових навичок, нових професій, креативності. Найбільш актуальним у сучасних умовах є набуття універсальних компетентностей: вміння вчитися, опрацьовувати інформацію, швидко опановувати нові технології, здатність до критичного мислення та креативного підходу під час виконання завдань. Особливого значення набувають навички системного мислення, програмування, міжгалузевої комунікації, вміння працювати в умовах невизначеності, мультикультурність, володіння декількома мовами, екологічність мислення, вміння концентруватися, управляти власними емоціями, підтримувати розумову та фізичну працездатність.

На подолання існуючих недоліків в системі освіти, на подальше збагачення освітнього потенціалу спрямована Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021–2031 роки [4]. Основним результатом реалізації стратегії має бути створення сучасної ефективної системи освіти, яка дозволить забезпечити кадровий і науково-технічний супровід розвитку національної економіки та

буде конкурентоспроможною на внутрішньому і світовому ринках освітніх послуг.

В Україні протягом тривалого періоду мали місце системні та затяжні кризові процеси в економічній, соціальній і політичній сферах життя. Ситуація значно погіршилась у зв'язку з пандемією COVID-19, а тепер повномасштабна війна з боку РФ на території України суттєво загострила фінансово-економічний стан країни, відбулась масова внутрішня та зовнішня еміграція населення, значних втрат зазнали всі сфери економіки та соціально-культурного життя, у 2022 році має місце скорочення реального ВВП на 29,1% [3]. Необхідно докласти значних зусиль щодо відновлення економіки, створення сприятливих умов для повернення значної частини працездатного українського населення, яка у зв'язку з війною вимушено емігрувала в різні країни світу.

Для подолання наслідків війни, відновлення економіки, виправлення ситуації, подальшого соціально-економічного розвитку України важливо не тільки спиратись на фінансову та іншу допомогу країн Заходу, а необхідно значно посилити державне регулювання з використанням антикризових стратегій, націлених на ліквідацію негативних наслідків воєнної агресії, кризових явищ з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку. Підвищення ефективності використання та розвиток ресурсів, у яких Україна має конкурентну перевагу, зокрема людський капітал, освітній та інтелектуальний потенціал, повинні стати важливими опорами в реалізації цих стратегій.

Література

1. Бойчук Ю. Іван Федорович Прокопенко: мислитель, учений, педагог, патріот. 2-ге вид., доп. та перероб. Харків : ХНПУ, 2021. 93 с.
2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>
3. Радченко Л. П., Соляр В. В., Решетняк Н. Б. Загрози сталого розвитку в умовах воєнного стану в Україні та важливі шляхи їх подолання. Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах воєнного стану: *матеріали Міжнародної*

науково-практичної Інтернет-конференції, 09 червня 2022 р. Полтава :
Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2022. 393 с.

4. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. URL:
<https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf>.

5. Human Development Report 2021/2022. Uncertain times, unsettled lives
Shaping our future in a transforming world. URL:
<https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22rupdf.pdf>.